

USLUBLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Mamanazarova Muborak Xōjanazarovna

Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ona tili fani o'qituvchisi

Mamatkarimova Iroda Farxod qizi

Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Musiqa fani o'qituvchisi

Xalilova Mavluda Yusupjonovna

Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ona tili fani o'qituvchisi

Annontatsiya: Uslubiyat tilshunoslik fanining bir bo'limi bo'lib, nutq jarayonida til hodisalarining maqsadga, sharoitga va muhitga mos ravishda foydalanish qonuniyatlari bilan tanishtiradi.

Kalit so'z: Uslubiyat, fonetik, frazeologik, xususiyat

Uslubiyatda uslublar, til vositalarining nutqda qo'llanish yo'llari, fonetik, lug'aviy, frazeologik va grammatik birliklarning qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi.

Adabiy tilning ijtimoiy hayotdagi ma'lum bir sohada qo'llanadigan ko'rinishi adabiy til uslubi deyiladi. O'zbek adabiy tilida quyidagi asosiy nutq uslublari bor.

So'zlashuv uslubi Keng qo'llanadigan uslublardan biri so'zlashuv uslubidir. Bu uslubda ko'pincha adabiy til me'yorlariga rioya qilinadi. So'zlashuv uslubidagi nutq ko'pincha dialogik shaklda bo'ladi. Ikki yoki undan ortiq shaxsning luqmasi dan tuzilgan nutq dialogik nutq deyiladi.

So'zlashuv uslubida ko'pincha turli uslubiy bo'yoqli so'zlar, grammatik vositalar, tovushlarning tushib qolishi, orttirilishi mumkin: Obbo, hamma ishni do'ndiribsiz-da. Mazza qildik. Ketaqo-o-ol!

Soʻzlashuv uslubida gapdagi soʻzlar tartibi ancha erkin boʻladi. Koʻproq sodda gaplar, toʻliqsiz gaplar, undalmali gaplardan foydalaniladi. Oilada, koʻcha – koʻyda kishilarning fikr almashish jarayonida qoʻllanadigan nutq uslubi soʻzlashuv uslubi deyiladi. Soʻzlashuv uslubiy adabiy va oddiy soʻzlashuv uslublarini oʻz ichiga oladi. Adabiy til meʼyorlariga qatʼiy amal qilingan soʻzlashuv uslubi adabiy soʻzlashuv uslubi, bunday xususiyatga ega boʻlmagan soʻzlashuv uslubi esa oddiy soʻzlashuv uslubidir. Soʻzlashuv uslubining har ikki turi koʻpincha dialog shaklida roʻyobga chiqadi. Bu uslubda soʻzlar odatda kinoya, piching, qochirmalarga boy boʻladi. Soʻzlashuv uslubining yana bir oʻziga xos xususiyati erkinligidir. Jumlar qisqa va taʼsirli boʻlib, koʻpincha soʻz – daplar, toʻliqsiz gaplar, maqol va matallar hamda iboralardan keng foydalaniladi. Umumxalq tili maʼlum bir xalqning soʻzlashuv tilidir. Adabiy til esa maʼlum bir til qoidalari asosida tuzilgan, ishlangan, sayqal berilgan tildir. Umumxalq tili kengroq hajmda boʻlib, u sheva va lahjalar, kasb-hunarga oid soʻzlar, atamalar, jargonlar, maʼlum toifa (biror ijtimoiy guruh) ga oid soʻzlarni ham oʻz ichiga oladi. Bu xil tilda nutq erkin boʻlib, til qoidalariga asoslanilmaydi. Faqat muayyan bir hududga xos ayrim belgilarni oʻzida namoyon qilgan til shakli sheva hisoblanadi. Bir qancha shevalar yigʻindisi lahja deyiladi. Sheva va lahjalar maʼlum bir hududda yashovchi aholining mahalliy soʻzlashuv tilidir (masalan, Toshkent shevasi, Fargʻona shevasi kabi).

Ilmiy uslub Fan-texnikaning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. Ilmiy uslub aniq maʼlumotlar asosida chiqarilgan ilmiy xulosalar (qoidalar, taʼriflar)ga boy boʻlishi bilan boshqa uslublardan farq qiladi: Yomgʻir - suyuq tomchi holdagi atmosfera yogʻini. Tomchining diametri 0,5-0,6 mm boʻladi. Ilmiy uslubda har bir fanning oʻziga xos ilmiy atamalaridan foydalaniladi, bu uslubda soʻzlar oʻz maʼnosida qoʻllanadi, qoida yoki taʼrifning mazmunini ochishga xizmat qiladigan ajratilgan boʻlaklar, kirish soʻzlar, kirish birikmalar, shuningdek, qoʻshma gaplardan koʻproq foydalaniladi.

Rasmiy-idoraviy uslub Davlat idoralari tomonidan chiqariladigan qarorlar, qonunlar, nizomlar, xalqaro hujjatlar rasmiy-idoraviy uslubda yoziladi. Ariza,

tilxat, ma'lumotnoma, chaqiruv qog'ozi, taklifnoma, shartnoma, tarjimai hol, e'lon, tavsifnoma, dalolatnoma, hisobot kabilar ham shu uslubda yoziladi. Bunday uslubdagi hujjatlar qisqa, aniq, barcha uchun tushunarli qilib tuziladi. Bu uslubning asosiy belgisi: jumalarning bir qolipda, bir xil shaklda bo'lishi. Bu uslubda ham so'zlar o'z ma'nosida qo'llanadi, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan ayrim qisqartma so'zlar ishlatiladi, har bir sohaning o'ziga xos atamalaridan foydalaniladi. Rasmiy-idoraviy uslubda ko'pincha darak gaplardan, qaror, buyruq, ko'rsatma kabilarda esa buyruq gaplardan ham foydalaniladi. Bu uslubda gap bo'laklarining odatdagi tartibda bo'lishiga rioya qilinadi: O'z lavozimini suiiste'mol qilganligi uchun M.Ahmedovga hayfsan e'lon qilinsin.

Ommabop (publitsistik) uslub Tashviqot-targ'ibot ishlarni olib borishda qo'llanadigan uslub, ya'ni matbuot uslubi ommabop uslub hisoblanadi. Bu uslubda ijtimoiy-siyosiy so'zlar ko'p qo'llanadi. Nutq ta'sirchan bo'lishi uchun ta'sirchan so'z va birikmalardan, maqol va hikmatli so'zlardan ham foydalaniladi. Bunday uslubda gap bo'laklari odatdagi tartibda bo'ladi, kesimlar buyruq va xabar maylidagi fe'llar bilan ifodalanadi, darak, his-hayajon va ritorik so'roq gaplardan, yoyiq undalmalardan, takroriy so'z va birikmalardan unumli foydalaniladi: Azamat paxtakorlarimiz mo'l hosil etishtirish uchun fidokorona mehnat qilishyapti.

Badiiy uslub Badiiy asarlar (nazm, nasr va dramatik asarlar) badiiy uslubda bo'ladi. Badiiy asar kishiga ma'lumot berish bilan birga, timsollar (obrazlar) vositasida estetik ta'sir ham ko'rsatadi: O'lkamizda fasllar kelinchagi bo'lmish bahor o'z sepini yoymoqda. Badiiy uslubda qahramonlar nutqida oddiy nutq so'zlari, sheva, vulgarizmlardan ham foydalaniladi. Badiiy asarlar uslubi aralash uslub hisoblanadi. Unda so'zlashuv uslubiga, kitobiy uslublarga xos o'rinlar ham uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Kitobiy uslublar" 2020
2. "So'zlar o'z ma'nosi" 2016
3. "Uslublar tuslanishi" 2004